

..... ชีวิตในพระธรรม

คนเราเกิดมานั้นต้องเริ่มต้นที่ตนเอง สำเร็จที่ตนเอง แม้จะมีการพึ่งพาและกันบ้าง แต่ก็จบท้ายที่ความดี จบท้ายที่ความดี เมื่อพบเจอคนที่ทำร้ายกัน ก็ต้องให้เขารู้ว่าผู้อื่นในสังคม ไม่ใช่อันตรายต่อการใช้ชีวิต แม้จะมีคนไม่ถูกต้อง ก็สามารถพัฒนาให้เป็นคนดีได้ด้วยการปรับความเข้าใจ สังคมต้องปลอดภัย ทุกคนสามารถคิดได้อยู่แล้ว

เมื่อย้อนกลับไป หรือมองไปข้างหน้า หรือสถานการณ์ใดๆก็ตาม ความดีนั้นสำคัญที่สุด ทุกอย่างเริ่มต้นที่ความดี จบท้ายที่ความดี ความผิดพลาดไม่ใช่หนทางที่ต้องพบเจอโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้

ถ้าเป็นไปได้ คนเราไม่ควรมีความผิดพลาดเลย เพราะทุกอย่างอธิบายได้ ถ้าอธิบายได้ ถ้าเราระมัดระวัง ก็จะไม่มีความผิดพลาดใดๆ

แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าจะมีความผิดพลาด ทุกอย่างก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ โดยคำอธิบายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมา

พระธรรมนั้นคุ้มครองความคิด การตัดสินใจ ความเข้าใจ ทุกอย่าง ทั้งแนวคิด คำพูด การเคลื่อนไหว การขยับตัว การหายใจ อนาคตที่เกิดจากการหายใจ และทุกส่วนของอวัยวะ ในชีวิตเรา

ยาเสพติด เสรี ฆ่าตัวตาย เสรี ทำแท้ง เสรี การค้าประเวณี เสรี เพศสัมพันธ์นอกสมรส การแต่งกายที่เห็นรูปทรงชัดเจน จะต้องไม่มีอีกต่อไป แม้แต่ผ้า บุนนาค กาสีโน หรือองกรณ์ใดๆที่จัดการฆ่าตัวตาย เสรีให้กับผู้ใดก็ตาม บางคนเหมือนกับเด็กที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์

Amen